

REDE INFÂNCIAS PROTAGONISTAS: MIGRAÇÃO, ARTE E EDUCAÇÃO

Jennifer Jacomini de Jesus¹

Ivone Garcia Marins²

Luciana Hartmann³

Palavras-chave: Artes; Educação; infância; migração; políticas públicas.

*“Minha abuela (avó) mora longe, lá en Venezuela.
A mamá da minha mamá, ela se chama ‘Enegla’.
Ela faz comidas gostosas. Eu gosto de sopa, arroz,
feijão e também pollo (frango) e arepas.”*

Elsa, 5 anos, imigrante venezuelana que estuda em um Centro de Educação Infantil no Distrito Federal

Neste resumo compartilharemos as ideias centrais da perfo-palestra realizada por Juliette Brioché, personagem palhaça representada pela professora Jennifer Jacomini de Jesus, na mesa intitulada *Cultura que acolhe, infância que inventa: arte, identidade e território*, na qual foi enfatizada a importância da criação de políticas públicas que assegurem os direitos à Educação para as infâncias migrantes e refugiadas.

O objetivo da perfo-palestra foi deslocar, metaforicamente, o público do evento para a posição das crianças imigrantes e refugiadas que estão nas escolas brasileiras, que chegam ao nosso país falando outro idioma e precisam ser acolhidas em suas especificidades pela comunidade escolar para que a inclusão aconteça de fato. É essencial que a escola acolha e celebre a diversidade linguística, cultural e social existente em nossa sociedade para enriquecer as experiências e práticas pedagógicas junto aos estudantes.

A exposição teve como tema *Territórios simbólicos: infância, cultura e políticas públicas* e nela compartilhamos algumas práticas que vêm sendo desenvolvidas pela Rede Infâncias

¹ Jennifer Jacomini de Jesus é professora do Instituto de Artes da Universidade de Brasília na área de Pedagogia das Artes Cênicas e coordenadora de estágios supervisionados do Departamento de Artes Cênicas. Palhaça e arte-educadora da ONG Palhaços Sem Fronteiras Brasil, integra a Rede internacional de pesquisa *Infâncias Protagonistas: migração, Arte e Educação* e coordena o projeto de pesquisa *Laboratório de brincadeiras e jogos afro-brasileiros e indígenas* na UnB. E-mail: jennifer.jacomini@unb.br.

² Ivone Garcia Marins é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mestranda em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Integra a Rede internacional de pesquisa *Infâncias Protagonistas: migração, arte e educação* e o projeto de pesquisa *Laboratório de brincadeiras e jogos afro-brasileiros e indígenas*. E-mail: ivone.garcia.marins@gmail.com.

³ Luciana Hartmann é professora titular do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Coordena a rede internacional de pesquisa *Infâncias Protagonistas: migração, arte e educação*. Autora do livro *Crianças contadoras de histórias* (2021). Email: lucianahartmann@unb.br.

Protagonistas⁴. Mas... o que é uma rede? Uma peça de tecido resistente suspenso pelas extremidades para tirar uma soneca? Uma estrutura vertical em nylon que divide uma quadra de esportes e delimita o espaço de jogos entre dois times? Uma teia que conecta computadores e dispositivos eletrônicos permitindo a troca de informações em escala global pela internet?

Em nosso caso, entendemos por rede um conjunto de estudantes, professores, crianças imigrantes e refugiadas e suas famílias, agentes do terceiro setor, membros da sociedade civil e instituições⁵. Enfim, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, que se reúnem em prol do interesse em comum de pesquisar sobre as relações entre Arte, infâncias e migrações.

No intuito de criar ferramentas para acolher e incluir esses estudantes, na Rede Infâncias Protagonistas atuamos por meio de três frentes metodológicas: 1) realizamos levantamento de dados bibliográficos, etnográficos e estatísticos; 2) fazemos escuta das crianças por meio de práticas artísticas e etnográficas; 3) promovemos a formação continuada de professores da Educação Básica por meio de oficinas e cursos de curta duração. Partimos da premissa de que as crianças migrantes — muitas vezes protagonistas na inserção de suas famílias no país de destino — devem participar ativamente da construção de políticas educacionais que lhes garantam acesso pleno à escola. Ao longo destes três anos temos desenvolvido materiais didáticos, podcasts, eventos, artigos e livros, que são integral e gratuitamente disponibilizados no site: <https://www.infanciasprotagonistasunb.com.br/>.

Um dado importantíssimo, que talvez seja de pouco conhecimento da população, é que, de acordo com o relatório da Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 40% das pessoas em situação de deslocamento forçado são crianças, isso corresponde a quase 50 milhões de pessoas, que em termos comparativos é maior do que a população de São Paulo, o estado brasileiro mais populoso⁶.

No Brasil, em 2020, a resolução nº1 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação garantiu o direito à matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados,

⁴ Criada em 2022, com sede na Universidade de Brasília e presença em outros 17 estados brasileiros, a *Rede Infâncias Protagonistas: migração, arte e educação* tem o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas e práticas de inclusão voltadas ao acolhimento de crianças e jovens imigrantes, refugiados e apátridas nas escolas brasileiras.

⁵ Algumas instituições parceiras da Rede Infâncias Protagonistas são: Círculos de Hospitalidade, Instituto de Migrações e Direitos Humanos, Instituto Federal de Goiás, Instituto Superior de Ciências de Saúde, Universidade de Brasília, Universidade de Lisboa, Universitat de Lleida, Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Acre, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Regional do Cariri.

⁶ Agência de la ONU para los Refugiados (ACNUR). **Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2024**. Disponível em: <https://www.acnur.org/media/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2024>. Acesso em: 15 de setembro de 2025.

apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino. No entanto, a ausência de uma Diretriz Nacional faz com que tais políticas educacionais sejam insuficientes para o acolhimento e inclusão desses estudantes nas escolas, deixando a cargo das instituições escolares esses procedimentos. Assim, constatamos poucas experiências que são referência no atendimento a esse público no país, que apesar de excelentes constituem práticas isoladas, como é o caso do Distrito Federal, que publicou em 8 de novembro de 2024 a portaria nº 1.444, que regulamentou a Política Distrital de Proteção e Direito de Matrícula de Crianças Migrantes, Refugiadas, Apátridas e Solicitantes de Refúgio, assegurando a matrícula de crianças de 4 meses a 6 anos na rede pública, em cumprimento à Lei nº 7.395, de janeiro de 2024.

Enfatizamos a importância, para além da matrícula escolar, de assegurar políticas públicas educacionais para o acolhimento e da inclusão de crianças imigrantes e refugiadas nas escolas brasileiras, para que estas possam oferecer às infâncias a maior riqueza da escolarização: o aprender e brincar junto, no convívio das diferenças desde cedo, pois o respeito à diversidade é uma lição para a vida inteira. Acreditamos, junto com a palhaça Juliette Brioche e com a menina Elsa, que o trabalho em Rede, entre educadoras, artistas, gestoras, crianças e seus familiares pode contribuir para uma educação mais rica, divertida e inclusiva.